

Eugenia NEGRU

gr. did. sup., Liceul Prometeu-Prim din Chișinău
formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Proiectul școlar de ghidaj: Chișinău – orașul Primei Uniri

Rezumat: Activitatea descrisă este un vis profesional mai vechi. Ocazia creării unei mici școli de ghidaj pentru elevi este cu atât mai motivantă, cu cât în anul 2018 celebrăm centenarul Marii Uniri. Cunoașterea și diseminarea cunoștințelor despre orașul Chișinău a avut loc sub forma unei excursii pietonale cu genericul Chișinău – orașul Primei Uniri. Elevii claselor a VIII-a au avut rolul de ghizi pentru colegii lor de școală mai mici, din clasele a V-a, a VI-a și a VII-a, care au primit statut de turiști, beneficiind de această poveste centenară.

Cuvinte-cheie: școală de ghidaj, elev-ghid, experiment didactic, excursie pietonală.

Abstract. The described activity is an older professional dream. The occasion of creating a small guiding school for pupils is all the more motivating since in 2018 we are going to celebrate the 100-year anniversary of the Great Union. The learning and dissemination of knowledge about Chișinău took place as a pedestrian trip with the title Chisinau – the City of the First Union. The pupils of the 8th grade acted as tourist guides for their colleagues, “tourists”, from the 5th, 6th, and 7th grade. These younger pupils were the beneficiaries of this beautiful 100-year-old story.

Keywords: guiding school, pupil-guide, didactic experiment, pedestrian trip.

”Fără a uita pe nimeni din cei care au colaborat la această faptă a Unirii, ...omagiul recunoștinței noastre să se îndrepte astăzi către poporul acesta întreg de oriunde și din toate veacurile, martir și erou.”
(N. Iorga)

În loc de introducere. Încă în 1902, Charles Deseff, în faimosul decalog al profesorului, cerea: “Nu închideți opera de educație în sala de clasă”. Acest imperativ este un vector educațional și astăzi, când se pare că lumea este la un click distanță și orice informație, imagine, fenomen sau personalitate poate intra în existența noastră. Or, anume distanța mare dintre spațiul închis al sălii de clasă și lumea înconjurătoare face elevul captivul învățării teoretice, a unor realități în care va trebui să trăiască dincolo de școală. Încă de la marele pedagog grec Aristotel ne este rămas preceptul: ”Pe cât e posibil, omul trebuie să caute a se instrui nu din cărți, ci din contemplarea cerului, a pământului, a naturii înconjurătoare”.

Sistemul nostru educațional lasă pe planul doi valoarea educației nonformale, considerată un deziderat mai degrabă al orelor de dirigenție. Elevilor le place deosebit de mult (din experiență proprie) să facă școală, să învețe, dar mai mult/mai repede într-o altă formă, altundeva, altfel decât obișnuita sală de clasă, în rânduri câte doi și privind cuminte în spatele colegului. Învățarea *outdoor* (în aer liber) câștigă teren anume prin transferul de cunoștințe din clasă afară,

prin construirea noului de către elev pe fundamentul celor învățate în clasă, prin recunoașterea și aplicarea diferitelor competențe de lucru în valorificarea fenomenelor noi. Astfel, cunoștințele teoretice, competențele de clasă se înnoiesc prin conștientizarea de către elev a gradului de utilitate în viața din afara școlii. Pot afirma, în acest sens, că este modificat și vectorul motivației învățării, devenind unul intrinsec, neindus/forțat din exterior. Cadrul nonformal (în toate formele lui de manifestare), foarte bine gândit, permite explorarea diverselor discipline școlare într-un complex interdisciplinar, deosebit de valoros pentru educația copiilor.

Curriculumul la istorie propune orientări generale (metodologice) spre trecerea de la axarea pe conținuturi la valorificarea experiențelor de învățare, adică pe formarea de *competențe cu caracter de integrare*. Sunt propuse pe niveluri de clasă exemple de activități, care au în vizor această componentă a educației istorice: vizite la muzeu, expoziții cu ocazia unor sărbători naționale și internaționale, acțiuni de voluntariat de îngrijire a monumentelor istorice, excursii școlare, colectarea de *istorii orale* ale membrilor familiei sau ai comunității. Aceste activități, care sunt cronofage și ies din limitele orei școlare, mai degrabă intră în acțiunea educației nonformale în toate formele ei de manifestare.

Cred că una dintre formele cele mai îndrăgite de elevi și mai eficientă în valorificarea disciplinelor școlare rămase acasă, în sala de clasă, este excursia școlară, la toate vârstele și cu toate variațiile ei. Aceasta are câteva caracteristici cu efect de *plusvaloare educațională*:

- conținutul și obiectivele prezintă o mare flexibilitate, diferențându-se în funcție de: vârstă,

interesul participanților, aptitudinile și înclinațiile acestora;

- au un pronunțat caracter pluridisciplinar;
- caracterul opțional, benevol al activităților desfășurate creează o ambianță relaxantă, calmă și plăcută, ceea ce le fac atractive;
- permit formarea unor relații de: colaborare, apropiere, încredere și prietenie între profesori și elevi;
- evaluarea este facultativă, neformalizată, cu accente psihologice, prioritar stimulativă, fără note sau calificative oficiale.

La început a fost un vis. O specializare dublă în facultate – istorie-geografie – deschidea un număr mare de oportunități profesionale, lăsa loc pentru specializări mult mai înguste. Totuși, nu am ajuns spre ghidaj ca posibilitate profesională. Școala, copilul, sala de clasă a fost locul unde am vrut să ajung profesional. A doua meserie a venit un pic mai târziu, din plăcerea de a ieși din sala de clasă împreună cu elevii, făcând, de fapt, același lucru, istorie-geografie, dar altfel: spectaculos, ușor, motivant, interesant, aproape de copii, predând prin a-i uimi, a-i bucura, a împărtăși cunoașterea pe viu, a le spune povestea unor locuri, oameni, destine. Am devenit ghid de turism. În instituția în care activez, cunoaștem elevii încă din școala primară, înainte ca ei să ajungă la gimnaziu. Copiii cunosc numele meu *de scenă*, eu îi cunosc fără nota din catalog. Deseori, la gimnaziu se suprapun cele două roluri: de profesor de istorie și de ghid, personal le văd complementare, și copiii se simt bine (doar mergem în excursie fără catalog!).

Marele vis era legat de a crea o școală de ghidaj pentru

PROIECTE CEPD

Educație civică pentru buna înțelegere pe ambele maluri ale Nistrului

Perioada de implementare: Aprilie 2016-mai 2017

Finanțator: The Black Sea Trust for Regional Cooperation; Fundația Germană Marshall

Parteneri: Centrul de Inovații Educaționale și Programe Sociale din regiunea transnistreană (Tiraspol); Centrul de Integrare și Dezvoltare din Ucraina; Parteneriatul Global pentru Prevenirea Conflictelor Armate (GPPAC)

Scopul proiectului: Îmbunătățirea relațiilor dintre diferite regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv cu regiunea transnistreană, și a educației interculturale, prin introducerea unei noi discipline opționale în clasele primare de cultură a bunei vecinătăți, în baza cooperării organizațiilor de stat cu societatea civilă din comunitățile multi-etnice

Rezultate: Materiale școlare informative privind tradițiile și culturile diferite elaborate; manualele școlare tipărite și recomandări pentru 800 de copii și 30 de cadre didactice; peste 30 de cadre didactice formate în predarea-învățarea-evaluarea disciplinei opționale în manieră interactivă; cursul școlar prezentat, aprobat, implementat cu succes, implicând aproximativ 700 de copii din clasa a III-a; pilotarea pe parcursul unui an, în 30 de școli primare, acoperind mai multe zone/regiuni diferite, cu indici pozitivi de comportament și atitudini ale elevilor; ONG-urile de pe ambele maluri ale Nistrului au participat la elaborarea curriculumului și au colaborat cu ministerele și instituțiile de învățământ, găsind interese comune și convenind asupra aprofundării și extinderii cooperării și înțelegerii reciproce etc.

elevii de gimnaziu. Am găsit că o bună parte din activitățile de la ore converg în a forma o serie de abilități/capacități în acest sens: la lecțiile de limbă română se exersează discursul public; geografia, chimia lucrează cu prezentările Power Point; educația civică se orientează spre: modalități de lucru în/cu un grup, afirmarea/argumentarea de poziție, capacitatea de a controla propriile emoții, empatizarea cu celălalt; istoria învață elevul să mănuiască corect pentru cercetare o serie de instrumente academice: hartă, imagine, document, text istoric, sursă contradictorie. Cumulate, mecanismele mici prezentate puteau pune în funcțiune acest vis – un elev ghid. Provocarea pentru elev urma să fie legată de o excursie pietonală, undeva în afara școlii. Le-am mai vorbit copiilor despre acest proiect, mi-a plăcut să găsesc încuviințarea și implicarea, urma să găsim cadrul temporal și ocazia aplicării.

Apoi a fost ocazia. În viața oricăror comunități (familii, sate, orașe, națiuni, state)/în amintirea colectivă există evenimente importante. Mai recente sau îndepărtate în timp, aceste evenimente formează o veritabilă coloană vertebrală a trecutului nostru istoric. Ele susțin sistemul nostru de valori naționale și oferă vectorii viitorului nostru ca neam. În acest an, 2018, întreaga suflare românească celebrează Centenarul Marii Uniri. La 27 martie 1918, în condiții foarte grele, la Chișinău, Sfatul Țării vota Unirea Basarabiei cu România. Vor urma Bucovina și Transilvania ca să se îplinească România Mare, să se îplinească un crez național. Școala, profesorul, ora de istorie, familia sunt datoare să-i explice copilului valoarea unor evenimente istorice trăite de înaintașii noștri: străbunici, bunici, părinți. Vitegiile sorții au modificat amintirea noastră colectivă, dar o putem menține, reînvia pentru copiii cărora le suntem datori pentru uitare.

În Liceul *Prometeu-Prim* din Chișinău și în acest an au fost organizate o serie de activități pentru comemorarea evenimentelor de acum 100 de ani: conferințe științifice școlare, expoziție de postere cu genericul *Sfatul Țării – standard al mișcării naționale din Basarabia*, expoziție de carte, manifestări artistice. Am găsit că această ocazie este cadrul convenit pentru a porni să funcționeze școala de ghidaj pentru a organiza excursia pietonală cu genericul “Chișinău – orașul primei uniri”. Profităm de faptul că suntem poziționați pe harta geografică a Chișinăului aproape de fostul Palat al Sfatului Țării (actualul sediu al Academiei de muzică, teatru și arte plastice) și în ora de istorie mergem să ne ținem povestea unirii Basarabiei în curtea palatului. Ne-am dat seama că, de fapt, elevii mai mici, care nu învață în ora de istorie aceste evenimente nu cunosc locurile/construcțiile din Chișinău (pe lângă care trec aproape zilnic) legate de aceste evenimente. Ne-am propus să creăm un traseu de excursie pietonală în care să urmărim evenimentele, locurile, oamenii care au făcut posibilă Unirea Basarabiei, spre a ști, a comemora, a nu uita.

Restul a fost muncă... Conceptul a fost gândit pe două dimensiuni: cercetare/interpretare/prezentare istorică și didactică. Elevilor claselor a VIII-a A, D, E li s-au propus o listă de obiective (construcții), evenimente, personalități care au avut tangență/au contribuit la Unirea Basarabiei cu România. Au avut drept sarcină: să construiască un discurs-prezentare a rolului, a contribuției locului/evenimentului în anii Unirii. Traseul creat trebuia să înceapă la vechiul Turn cu apă (astăzi muzeul orașului Chișinău) și vila Pronin, locul unde au fost găzduiți membrii Sfatului Țării, urma prezentarea clădirii Conservatorului, unde la 2 decembrie 1917 a fost proclamată Republica Democratică Moldovenească, Palatul Sfatului Țării (actuala Academie de Muzică, Teatru și Arte Frumoase), dar și alte prezentări: Sfatul Țării ca instituție politică și valoarea actului de la 27 martie 1918, Nicolae Iorga, Alexei Mateevici, Constantin Stere de pe Alea clasicilor, Monumentul lui Ștefan cel Mare, Catedrala, Arcul de Triumf, Casa Herța, Casa Eparhială. Prezentarea verbală urma să fie însoțită de prezentarea unor imagini istorice complementare, dosar de ghidaj al fiecărui copil. De asemenea, s-au propus surse de lucru, în special lucrările lui Iurie Colesnic *Basarabia necunoscută*, *Chișinăul din amintiri*, *Enciclopedia Chișinăului*, *Sfatul Țării – enciclopedie*, *Generația Unirii*, care au prezentat documente de lucru primare. Timpul de lucru a fost stabilit pentru o lună, perioadă în care am ajustat/coordonat cu fiecare copil informațiile selectate. O notă aparte a pregătirilor academice, provocatoare, a fost faptul că grupul-țintă pentru ghidaj era format din elevii/colegii mai mici din gimnaziu (clasele a V-a, a VI-a și a VII-a), deci mesajul trebuia modelat/adaptat vârstei și nivelului lor de cunoaștere și înțelegere.

La orele de educație civică s-a lucrat asupra *ținutei scenice*: poziția corpului, exersarea diferitelor tehnici de captare a atenției, menținerea vizuală a atenției publicului, modalități de control al publicului cu ajutorul vocii, gesturilor. Copiii au încercat să construiască o prezență responsabilă și confortabilă pentru publicul mic.

În timpul excursiei, elevii claselor a VIII-a urmau să ia sub *aripă* unul-doi copii de vârstă mică, cu care să discute, care să le țină pumnii, cu care să ”împartă” reușita. Copiii celor două clase au fost însoțiți de profesorii-diriginți și de subsemnata. Excursia urma să se consume din timpul orelor de dirigenție și de educație civică, pe durata a două ore.

...și împlinire. Am planificat excursiile pentru luna martie, dar a fost rece și umed și nu am mers. A fost să fie proiectul nostru în penultima și în ultima săptămână a lunii mai. Elevii clasei a VIII-a E (22 de elevi din 26) i-au dus în excursie pe elevii clasei a VI-a E; elevii clasei a VIII-a D (21 de elevi din 26) au fost ghizi pentru elevii clasei a VII-a E, elevii clasei a VIII-a A (17 elevi din 24) pentru elevii clasei a V-a C. A fost un act de comunicare frumos, cel mai frumos act de învățare: de la semenul tău,

a face/stăpâni un lucru în comun. Elevul-ghid a avut siguranța acceptării personale și a mesajului fără a fi stingherită și/sau sancționată. Acest fenomen a fost posibil datorită gradului mare de empatizare a elevilor, însemnând ca cei mici să vadă lumea cum o văd cei mari și să simtă cum o simt cei mari, cu grad mare de responsabilitate, implicare. Iar în consecință, elevul mic să încerce să înțeleagă ce/cum gândește și simte cel ce adresează un mesaj.

În același timp, elevii mici au avut fișă de evaluare pentru fiecare dintre elevii-ghizi. Am făcut o încercare de a impune o ascultare cu judecată, ca formă superioară a ascultării. A vrut să fie o responsabilizare față de elevul mic și o încercare de apreciere critică (caldă) a copilului de alături. Lucru practic palpabil a fost această admirație a copilului mic față de cel mare, a fost vizibil un comportament *în oglindă*, un transfer/imitație de încredere, pasiune, angajare, responsabilitate. Fapta Unirii din 27 martie, orașul Chișinău, generația Unirii au fost comemorate cald, empatic, împreună, devenind cea care ne unește inimutele tricolor.

În loc de încheiere. ”Și chiar de nu voi fi un far, ci o candelă, ajunge. Și chiar de nu voi fi o candelă, tot ajunge, fiindcă m-am străduit să aprind lumina” (Nicolae Titulescu).

Fișă de evaluare a unui discurs persuasiv (ghidaj)

Proiectul școlar de ghidaj *Chișinău – orașul Primei Uniri*

Nume elev-ghid _____, clasa a VIII-a _____

	Criteriu de evaluare	Indicator	
		Reușit/frumos	Necesită exercițiu
1.	Menține contact cu grupul, este empatic		
2.	Vorbește fluent, clar (fără întreruperi, sunete adiacente)		
3.	Modulează vocea, vorbește tare (este auzit de tot grupul)		
4.	Folosește un limbaj istoric adecvat		
5.	Exprimă clar, argumentat opinia, prezintă documentat monumentul/ evenimentul/personalitatea.		

Nume elev evaluator _____, clasa _____

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Colesnic Iu. Basarabia necunoscută, Chișinăul din amintiri, Enciclopedia Chișinăului, Sfatul Țării – enciclopedie, Generația Unirii. Chișinău, 2011.